

AMCC Alliance Mondiale contre
le Changement Climatique
aux Comores

Programme d'appui à l'Union des Comores pour
le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique

EuropeAid 137-180/ID/SER/KM

Assistance Technique

RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL

Février 2019

TABLE DES MATIERES

1	Rappel des Termes de Références.....	6
2	Notation	9
3	Résultat 1 : Des outils de gestion de données, de capitalisation et de diffusion des informations sur le Changement Climatique sont développés et partagés entre les services gestionnaires des données	10
3.1	Activité 1.1 - Actualisation des données cartographiques.....	10
3.2	Activité 1.2. : Appuyer la production d'outils et le partage d'informations géographiques relatives au changement climatique	12
3.3	Activité 1.3. Appuyer la capitalisation et le partage des expériences et données dans le domaine du changement climatique	14
4	Résultat 2 : Les éléments nécessaires à l'intégration de la question du changement climatique par les cadres institutionnels et règlementaires adéquats (environnement, sécurité civile, météorologie, enseignement/recherche, aménagement du territoire) sont disponibles.....	15
4.1	Activité 2.1. : Appuyer la mise en place d'un plaidoyer national destiné à promouvoir la connaissance et la prise en compte du changement climatique	15
4.2	Activité 2.2. Appuyer le renforcement des capacités des acteurs en matière d'intégration et de lutte contre le changement climatique	17
4.3	Activité 2.3. Sensibiliser et appuyer les instances décisionnelles afin que le Changement Climatique soit mieux intégré dans les politiques et stratégies dans le secteur du « transport », ainsi que sur la question « prévention et gestion des risques naturels et climatiques »	19
4.4	Activité 2.4.: Appuyer le renforcement de la planification et coordination intersectorielle nationale sur les aspects Changement Climatique (création d'une sous-commission Climat au sein de la CNDD, animée par la cellule projet)	20
5	Résultat 3 : Les éléments nécessaires à la mise en œuvre d'actions pilotes locales et à leur capitalisation sont disponibles, au bénéfice des populations les plus vulnérables	23
5.1	Activité 3.1. : Appuyer les acteurs décentralisés	23
5.2	Activité 3.2. : Appuyer la mise en œuvre de projets pilotes locaux.....	23
6	Résultat 4 (transversal) : La capacité de mise en œuvre du projet par le pouvoir adjudicateur et la cellule projet est renforcée	25
7	Ressources humaines.....	26
8	Cadre logique et résultats du projet.....	27
8.1	Objectif général	27
8.2	Résultat 1 : Les mécanismes et outils de gestion de données, de capitalisation et de diffusion des informations sur le Changement Climatique sont opérationnels et partagés entre les principaux acteurs	28
8.3	Résultat 2 : Les capacités des acteurs clés en matière de changement climatique sont améliorées et l'intégration du changement climatique est prise en compte dans la planification nationale, la coordination et le suivi des actions de développement.	29
8.4	Résultat 3 : Des actions pilotes locales résilientes vis-à-vis du changement climatique et les conditions de vies des populations vulnérables sont développés	31
9	Synthèse	32

10	Recommandations	34
10.1	Images aériennes	34
10.2	Exploitation des images	37
10.3	Données SIG et partage	40
10.4	Formation SIG	41
10.5	Communication.....	41
10.6	Formation de scolaires.....	41
10.7	Formations sur la prise en compte du changement climatique	42
10.8	Comité national sur le changement climatique.....	42
10.9	Actions pilotes	42
	LISTE DES ANNEXES (sur support électronique)	43
	ANNEXE.....	44

LISTE DES TABLES

Table 1	: Surfaces en hectares de différents écosystèmes	11
Table 2	: Synthèse des activités 1.1.....	12
Table 3	: Synthèse des activités en 1.2.....	13
Table 4	: Synthèse des activités 1.3.....	15
Table 5	: Synthèse des activités 2.1.....	17
Table 6	: Synthèse des activités en 2.2.....	18
Table 7	: Synthèse des activités en 2.3.....	20
Table 8	: Synthèse des activités 2.4.....	22
Table 9	: Synthèse des activités 3.1.....	23
Table 10	: Projets pilotes retenus	24
Table 11	: Synthèse des activités 3.2.....	24
Table 12	: Synthèse des activités du résultat 4	25
Table 13	: Synthèse des prestations des experts d'AT	26

Acronymes et abréviations

AàP	*Appel à Propositions
ACP	Afrique Caraïbes Pacifique
AFD	Agence Française pour le Développement
AMCC+	Alliance Mondiale contre le Changement Climatique+
AMESD	African Monitoring of Environment for Sustainable Development
ANACM	Agence nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
APLACO	Appui à la PLAnification et à COordination
ASECNA	Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
ATI	Assistance Technique Internationale
BAD	Banque Africaine de Développement
BM	Banque Mondiale
CAON	Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National
CATI	Cellule d'Analyse et de Traitement de l'Information
CC	Changement Climatique
CCNUCC	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CGP	Commissariat Général au Plan
CIDD	Commission Insulaire de Développement Durable
CNCSP	Centre National de Contrôle et de Suivi des Pêches
CNDD	Commission Nationale de Développement Durable
CNDOC	Centre National de Données et d'Information Océanographique des Comores
CNDRS	Centre National de la Documentation et de la Recherche Scientifique
COI	Commission de l'Océan Indien
COMESA	Common Market for Eastern and Southern Africa
COSEP	Centre des Opérations de Secours et de la Protection Civile
CT	Comité Technique
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DGEF-SIG	Direction Générale de l'Environnement et des Forêts - Département SIG
DGSC	Direction Générale de la Sécurité Civile
DIEF	Direction Insulaire de l'Environnement et des Forêts
DNEF	Direction Nationale de l'Environnement et des Forêts
DNM	Direction Nationale de la Météorologie
DNRH	Direction Nationale des Ressources Halieutiques
DRE	Direction Régionale de l'Environnement
DUE	Délégation de l'Union Européenne
FAO	Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
FED	Fonds Européen de Développement
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
GEF	Global Environment Fund
GES	Gaz à Effet de Serre
GIEC	Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat
GIZC	Gestion Intégrée des Zones Côtières
GMES&AFRICA	Global Monitoring for Environment and Security in Africa
GTS	Groupe Technique Sectoriel
INRAPE	Institut National de Recherche en Agriculture Pêche et Environnement
INSEED	Institut National de Statistiques et d'Etudes Economiques et Démographiques
IRACC	Programme régional d'adaptation des petites agricultures des îles de l'Océan Indien au changement climatique
IUT	Institut Universitaire de Technologie
J4C	Journée Contre le Changement Climatique aux Comores
MESA	Monitoring of Environment and Security in Africa

MNT	Modèle Numérique de Terrain
MOI	Mauritius Oceanography Institute
OCHA	United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OSM	OpenStreetMap
PANA	Programme d'Actions nationales d'Adaptation aux Changements Climatiques
PCD	Projet de Coopération Décentralisée
PIDCPA	Projet d'Intensification, de Diversification et de Valorisation des produits agricoles
PMA	Pays les Moins Avancés
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
ProGeCo	Programme Régional de Gestion des Zones Côtières des pays de l'Océan Indien
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
PUMA	Projet pour l'Utilisation de MSG en Afrique
RAF	Responsable Administratif et Financier
RCCA	Renforcement des capacités d'adaptation et de résilience du secteur agricole face aux changements climatiques en Union des Comores
RTI	Référents techniques insulaires
SCA2D	Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
SCRP	Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
SEAS-OI	Surveillance de l'Environnement Assistée par Satellite dans l'Océan Indien
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SGP	Small Grant Programme
TdR	Termes de Référence
UDC	Université des Comores
UE	Union Européenne
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation
WIO-CC	Western Indian Ocean Coastal Challenge

1 Rappel des Termes de Références

A titre de rappel, l'**Objectif général du projet** est de contribuer aux efforts déployés par les Comores en matière de développement et de lutte contre la pauvreté, à travers un renforcement de la résilience du pays au changement climatique.

L'**Objectif particulier** lui s'attache plus particulièrement à améliorer la prise en compte du changement climatique par les acteurs nationaux et locaux, dans les stratégies, projets et mécanismes de planification, de coordination et de suivi.

Trois résultats sont attendus de la mise en œuvre des activités du projet :

- **Résultat 1** : Des outils de gestion de données, de capitalisation et de diffusion des informations sur le Changement Climatique sont développés et partagés entre les services gestionnaires des données.
- **Résultat 2** : Les capacités des acteurs clés en matière de changement climatique sont améliorées et l'intégration du changement climatique est prise en compte dans la planification nationale, la coordination et le suivi des actions de développement.
- **Résultat 3** : Des actions pilotes locales résilientes vis-à-vis du changement climatique et les conditions de vies des populations vulnérables sont développées.

Les termes de références du projet ont été remaniés et précisés dans le cadre de la rédaction des Devis Programmes (DP1 et DP2) et du rapport de démarrage.

La rédaction de ces différents documents a donné l'occasion de détailler l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation des **objectifs** et à l'obtention des trois **résultats**.

Résultat 1 : Des outils de gestion de données, de capitalisation et de diffusion des informations sur le Changement Climatique sont développés et partagés entre les services gestionnaires des données.

1.1. Actualisation des données cartographiques de base des îles de l'Union des Comores :

- 1.1.1 Formulation des TDRs et du DAO pour le marché d'acquisition des images satellites et/ou aéroportées récentes ;
- 1.1.2. Appuyer l'actualisation des cartes de base sur Anjouan, Mohéli et Grande Comore ;
- 1.1.3. Poursuivre l'organisation de sessions de formation sur l'utilisation des SIG pour la mise à jour des cartes de base du changement climatique.

1.2. Appuyer la production d'outils et le partage d'informations géographiques relatifs au changement climatique :

- 1.2.1. Collecter les données existantes & les informations de base sur le changement climatique ;
- 1.2.2. Identifier et cartographier les zones à risque. Réaliser les études complémentaires nécessaires ;

1.3. Appuyer la capitalisation et le partage des données et des expériences dans le domaine du changement climatique :

- 1.3.1. Contribuer à la mise en place d'une base de données SIG nationale et d'une plate-forme d'échange d'information sur le CC ;
- 1.3.2. Informer les cadres techniques, au sein des services gestionnaires des différentes données ;
- 1.3.3. Élaborer le cahier des charges pour le renforcement de deux centres de documentations fonctionnels (INRAPE, CNDRS) ;
- 1.3.4. Étude de faisabilité d'un Observatoire National sur le Climat.

Résultat 2 : Les capacités des acteurs clés en matière de changement climatique sont améliorées et l'intégration du changement climatique est prise en compte dans la planification nationale, la coordination et le suivi des actions de développement.

2.1. Informer et sensibiliser sur les enjeux liés au changement climatique et les stratégies d'adaptation :

- 2.1.1. Elaboration d'une stratégie de communication et de plaidoyer incluant un plan d'action et ses outils de communication ;
- 2.1.2. Organisation d'une campagne d'information grand public : population, collectivités, décideurs des secteurs public et privé sur les enjeux du changement climatique ;
- 2.1.3. Organisation d'une campagne de sensibilisation des milieux scolaires sur les enjeux du changement climatique.

2.2. Renforcer des capacités des acteurs en matière d'intégration et de lutte contre le changement climatique :

- 2.2.1. Formation pour le renforcement de compétences sur l'audit et les outils de contrôle de la gestion de projet ;
- 2.2.2. Échange d'expérience avec des projets de la COI ;
- 2.2.3. Promotion des réalisations du Programme AMCC Comores aux COP 23 et COP 24 ;
- 2.2.4. Élaboration d'un plan de formation sur l'intégration du Changement climatique dans la planification ;
- 2.2.5. Revue de l'organisation de la DGEF et définition d'un programme spécifique de renforcement de ses compétences ;
- 2.2.6. Organisation d'ateliers de formations sur l'intégration du Changement Climatique, l'adaptation, la formulation de projets (cadres des institutions) ;
- 2.2.7. Suivi des résultats des formations sur l'intégration du Changement Climatique, l'adaptation, la formulation de projets (cadres des institutions).

2.3. Renforcer les mécanismes d'intégration en matière de compatibilité avec le climat des secteurs « transports » et « prévention et gestion des risques naturels et climatiques » :

- 2.3.1. Évaluation des politiques, législation, réglementation, stratégie et plans ;
- 2.3.2. Élaboration des lignes directrices pour l'intégration du changement climatique ;
- 2.3.3. Évaluation des impacts économiques du changement climatique ;
- 2.3.4. EIES (Etude d'Impact Environnemental Stratégique) spécifique dans le secteur des transports.

2.4. Renforcer la planification et de la coordination intersectorielle au niveau national sur les aspects changement climatique :

- 2.4.1. Structuration d'un groupe de travail sur le changement climatique ;
- 2.4.2. Formation du groupe de travail sur le changement climatique, en vue de l'acquisition de compétences opérationnelles pour la conception, la mise en œuvre, la coordination et l'évaluation de processus intersectoriels de résilience aux changements climatiques en Union des Comores.

Résultat 3 : Des actions pilotes locales résilientes vis-à-vis du changement climatique et les conditions de vies des populations vulnérables sont développés :

3.1. Appui aux acteurs décentralisés :

- 3.1.1. Information et Appui aux acteurs décentralisés.

3.2 : Suivi de la mise en œuvre des projets pilotes locaux sélectionnés :

- 3.2.1. Actions de visibilité pour l'appel à propositions et la sélection des projets pilotes ;
- 3.2.2. Mise en œuvre administrative et financière des projets pilotes locaux ;
- 3.2.3. Suivi de la mise en place et de l'exécution des projets pilotes ;
- 3.2.4. Capitalisation des expériences des projets pilotes.

D'un point de vue général, les activités qui contribuent au **Résultat 1** se sont révélées très positives en ce qui concerne la **création de données** (cartes de base, images aériennes, cartes des risques...) et les formations sur **l'utilisation des SIG et de la cartographie**. Les aspects « échange, partage » et mise à disposition des données sont moins positifs en grande partie à cause de la faiblesse des structures IT au moment du démarrage du projet. L'absence de connexion internet (et de budget pour y pourvoir), une alimentation en électricité des locaux non stabilisée, l'absence d'équipement (serveurs, UPS, ordinateurs ...) chez plusieurs des partenaires du projet ont été très handicapantes.

En ce qui concerne le **Résultat 2**, de très nombreux documents ont été produits qui traitent de **l'intégration du changement climatique** dans la formulation de projets, dans l'évaluation constructive des politiques, législations, stratégies, des secteurs concernés notamment celui du transport, en

fournissant des lignes directrices et un guide des bonnes pratiques. Une des grandes réussites du Résultat 2 est le succès remporté par les différents **cycles de formations** sur l'intégration du changement climatique dans les politiques de développement et qui a débouché sur de nombreuses propositions concrètes de projets de mise en œuvre.

Dans ce **Résultat 2**, il ne faut pas oublier les aspects communications qui ont débouché sur de nombreux résultats concrets comme la réalisation et la diffusion de saynètes (7 thèmes différents), la tenue de plusieurs évènements, la réalisation de fiches pédagogiques à l'intention des enseignants du primaire et du secondaires...

Le **Résultat 3**, à travers le financement de plusieurs projets, a permis de développer ou de mettre en place des **actions pilotes** qui ont donné pour la plupart des résultats très positifs sur des **problématiques locales** (traitement des déchets, irrigation, permaculture...).

A ces résultats issus des termes de référence, il faut ajouter le **Résultat 4** qui consiste au **renforcement de la capacité de mise en œuvre** du projet par le pouvoir adjudicateur et la cellule projet. Parmi les contributions à ce résultat, il faut noter la contractualisation de l'ensemble des activités des derniers 24 mois du projet rendue nécessaire par la règle de la D+3, qui fait que trois ans après la signature du projet, il n'est plus possible de passer un nouveau contrat. Cette contractualisation a quand même permis, malgré ce handicap administratif, de mener à bien la presque totalité des activités.

2 Notation

Ce rapport est le **rapport final des activités de l'Assistance Technique** réalisée dans le cadre du programme AMCC aux Comores, qui couvre l'ensemble de la période d'intervention de l'Assistance Technique (AT), du 25 Mai 2016 jusqu'au 24 Janvier 2019.

Dans les paragraphes suivants, les différents résultats et les activités qui s'y rattachent sont passés en revue et le niveau d'avancement est noté. Ce rapport de synthèse est accompagné de plusieurs livrables produits par l'équipe d'Assistance Technique (cf. liste en annexe). Etant donné leur volume, ils sont livrés séparément.

Les codes couleurs utilisés pour visualiser l'avancement des activités sont les suivants :

0 %	25 %	50 %	75 %	100 %

3 Résultat 1 : Des outils de gestion de données, de capitalisation et de diffusion des informations sur le Changement Climatique sont développés et partagés entre les services gestionnaires des données

3.1 Activité 1.1 - Actualisation des données cartographiques

3.1.1 Sous activité 1.1.1 : Formulation des TdR et du DAO

Le DAO relatif à l'acquisition d'images aériennes récentes pour la mise à jour des cartes de base a été complété et le contrat signé. La plus grande partie des images aériennes (**100% pour Mohéli, 100% pour Grande Comore et 70% pour Anjouan**) ont été respectivement prises en août, septembre et octobre 2017. Toutes les images livrées ont été rigoureusement vérifiées par l'Assistance Technique, les erreurs et les anomalies ont été signalées au prestataire et les corrections revérifiées, afin de s'assurer que toutes les images répondaient aux critères de qualité requis.

3.1.2 Sous activité 1.1.2 Actualisation des cartes de base

Au début du projet AMCC, un travail préalable a été réalisé pour définir ce qu'est une « carte de base », dans le contexte du Changement Climatique (CC). Après concertation avec la DGEF, la DGSC-CATI, l'INSEED et les nombreux autres projets en gestion des eaux et des ressources naturelles réalisés aux Comores, il a été convenu que la carte de base dans le contexte du CC doit comporter les types d'information suivants :

- Tout d'abord, une **cartographie de l'habitat, des infrastructures et des réseaux de communication** permettant d'évaluer et de localiser les populations les plus vulnérables au changement climatique, et d'évaluer leur capacité d'accès aux services administratifs, à l'éducation, aux services de santé...;
- Ensuite, une **cartographie de l'environnement et des écosystèmes** qui jouent un rôle prépondérant dans la résilience au changement climatique. Dans le contexte îlien des Comores, une grande partie de ces systèmes sont localisés dans les zones côtières : les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers sous-marins... ;
- Enfin une **cartographie des risques** comme la submersion marine, les inondations et l'érosion côtière.

Des tests ont été menés par l'AT pour mettre au point une méthode originale de **cartographie de l'habitat** qui associe les images aériennes acquises par le programme AMCC Comores et des outils SIG Open Source. Du personnel a été formé à cette cartographie de l'habitat et avec l'aide du personnel de la DGEF, de la DGSC-CATI, de l'UDC-Herbier et de l'INSEED, nous avons pu cartographier 9 villages de la Grande Comore, 7 villages de Mohéli et 6 villages d'Anjouan.

Pour plus de précision, voir le document (disque séparé) :

AMCC_Cartographie_habitat_2018_10_v02

Des cartes des structures géomorphologiques côtières ont été élaborées par l'Assistance Technique. Ces cartes d'une précision variant du 1/10 000^e au 1/5 000^e décrivent de façon précise les **structures côtières** qui sont en première ligne dans le contexte insulaire du changement climatique.

Pour la première fois aussi, il est possible de calculer les surfaces non seulement des **zones terrestres**, mais aussi d'**écosystèmes** souvent cités en référence dans de nombreux documents comme les **mangroves** et les **réécifs coralliens**. La table ci-dessous donne pour la première fois des chiffres fiables à 1% ou 2% près.

Table 1 : Surfaces en hectares de différents écosystèmes

	<i>Zone terrestre</i>	<i>Récifs coralliens</i>	<i>Mangrove</i>
Grande Comore	100 805,51	2 473,38	86,78
Anjouan	42 278,50	4 057,93	23,15
Mohéli	20 700,25	3 917,23	102,94

Ces données sont documentées, et pour plus de précision, voir le document (disque séparé) :

AMCC_Cartographie_structures_géomorphologiques_côtières_2018_11

3.1.3 Sous activité 1.1.3 : Formation sur les outils de mise à jour des cartes de base

Outre le travail et les échanges de tous les jours avec toutes les **institutions** concernées, des sessions de **formation** ciblées ont été délivrées par l'Assistance Technique. Ainsi en mai 2017 a eu lieu une formation d'introduction au SIG pour 24 participants de 8 institutions. Elle a été suivie en décembre 2018 par une formation pour 33 participants sur les **applications du SIG** dans le cadre du changement climatique, et notamment sur la **cartographie des risques**.

Ces formations ont été suivies par des **cadres d'institutions** telles que la Direction Générale de l'Environnement et des Forêts (**DGEF**), la Direction Générale de la Sécurité Civile (**DGSC**), l'Université des Comores (**UDC**), L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (**INSEED**), sur l'utilisation des images aériennes, les SIG, la cartographie de l'habitat... (cf. Reporting - Formation « Introduction SIG » 15-16-17/05/2017, Moroni - G. Darras, et Reporting - Formation sur les applications SIG dans le contexte du changement climatique aux Comores, 03-04-05/12/2018, Moroni - G. Darras).

3.1.4 Avancement global de l'activité 1.1

Le tableau ci-dessous donne une estimation globale du pourcentage de réalisation de chacune des **Activités 1.1**.

Table 2 : Synthèse des activités 1.1

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
1.1.1 Formuler des TdR et le DAO pour l'acquisition d'images récentes d'observation de la terre (satellites ou aéroportées) sur tout ou partie des îles d'Anjouan et de Grande Comores pour mettre à jour les cartes de bases sur le changement climatique	D.1.1.1 TdR et DAO pour l'acquisition d'images récentes d'observation de la terre	100% (100%)
1.1.2 Superviser l' actualisation des cartes de base et évaluer les rendus (produits)	Une grande partie des informations des cartes de base ont été mises à jour.	100% (80%)
1.1.3 Organisation de sessions de formation sur les outils de mise à jour des cartes de base	Plusieurs sessions de formation ont été tenues.	100% (75%)

3.2 **Activité 1.2. : Appuyer la production d'outils et le partage d'informations géographiques relatives au changement climatique**

3.2.1 Sous activité 1.2.1 Collection des données existantes sur le CC

La collecte des données relatives au CC est une activité qui s'est poursuivie tout au long du programme AMCC Comores. Il ressort de l'analyse des données météorologiques nationales et régionales **un net déficit en pluviométrie** et une **importante augmentation des températures** sur les 10 dernières années. Ces modifications climatiques demandent cependant un minimum de 30 années pour être qualifiées d'**évènement climatique**.

3.2.2 Sous activité 1.2.2 Cartographie des risques liés au CC

Les effets attendus du changement climatique sont nombreux et à ce niveau, il est important de définir clairement les **risques cartographiables** dans le cadre du projet AMCC, à savoir la **submersion marine**, les **inondations** et l'**érosion côtière**.

3.2.2.1 **Submersion marine**

La finalisation des cartes des structures géomorphologiques côtières des trois îles a permis la mise à jour des **cartes de submersion marine**, car nous disposons maintenant d'un trait de côte utilisable au 1/5 000^e.

3.2.2.2 Zones inondables

Des tests méthodologiques ont été élaborés par l'Assistance Technique pour identifier et cartographier les **zones inondables**, et vérifiés sur certaines zones-test. Les méthodologies et résultats ont été intégrés dans la formation de décembre 2018. Ce processus doit être étendu le plus possible aux 3 îles des Comores en utilisant notamment les **nouveaux MNT** (Modèles Numériques de Terrain), produits avec les nouvelles images aériennes AMCC Comores.

3.2.2.3 Erosion côtière

Les étapes méthodologiques ont été clairement définies par l'Assistance Technique. Il faudrait mettre en œuvre ces techniques sur l'ensemble des **zones littorales sensibles à l'érosion côtière**.

3.2.2.4 Cyclones

En complément aux risques précédents, il est important de continuer l'enregistrement des trajectoires des **cyclones**, pour l'aspect géographique (**prévention des risques**), mais également historique (**conservation du tracé cyclonique**).

3.2.3 Sous activité 1.2.3 Former les cadres techniques des services gestionnaires

Cette activité est identique à l'activité 1.1.3 dans la mesure où les cadres techniques des services gestionnaires (DGEF, DGSC, UDC, INSEED), ont été formés aux outils nécessaires à la mise à jour des cartes de base.

3.2.4 Avancement global de l'activité 1.2

Le tableau ci-dessous donne l'évaluation globale des progrès réalisés dans le cadre des **Activités 1.2**.

Table 3 : Synthèse des activités en 1.2

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
1.2.1 Collecter les données existantes & les informations de base sur le changement climatique		100% (95%)
1.2.2 Identifier et cartographier les zones à risque. Réaliser les études complémentaires nécessaires	D 1.2.3 Études complémentaires	100% (85%)
1.2.3 Former les cadres techniques des services gestionnaires	D 1.2.4 Manuels et rapports de formation	100% (85%)

3.3 Activité 1.3. Appuyer la capitalisation et le partage des expériences et données dans le domaine du changement climatique

3.3.1 Sous activité 1.3.1 Centres de documentation

Le bâtiment de l'INRAPE, qui accueille la documentation et la bibliothèque, a été réhabilité et le toit y a été refait, afin d'éviter les fuites et la destruction des documents. Une stagiaire a archivé tous les documents cartographiques de l'INRAPE et a réalisé une archive complète avec les références des cartes et des images numériques.

D'autre part, le centre de documentation du CNDRS a été rénové, et le stagiaire recruté en appui du CNDRS a commencé la saisie informatique des références du CNDRS.

A la suite de formations théoriques et pratiques sur les techniques d'archivage des documents, nous avons démarré avec le stagiaire la saisie des documents cartographiques par photographie des documents. Après des premiers tests menés avec un ancien appareil photographique numérique du projet AMCC, de nouveaux tests ont été réalisés avec un des nouveaux appareils (Olympus TG4), commandé par le projet AMCC, qui ont permis de valider le concept méthodologique et de commencer la saisie avec un niveau de précision correct.

3.3.2 Sous activité 1.3.2 Appuyer le partage des informations géographiques

Le suivi de la mise en place par la cellule projet d'une plate-forme d'échange d'informations sur le climat et le changement climatique se résume à des **formations** et à un **échange effectif de données** avec nos partenaires.

Une première formation, sur **la mise en place et la maintenance des sites web** a été réalisée, au bénéfice de l'INRAPE, du CNDRS et de la DGEF. Une deuxième formation de 15 jours (théorie et pratique) a également été réalisée pour ces mêmes partenaires, sur les **méthodes d'archivage**.

Les données SIG produites par le programme AMCC Comores ont été largement partagées et distribuées avec les partenaires du projet AMCC Comores comme la DGEF, le CATI-DGSC, l'UDC Herbier, l'INSEED... Le document suivant décrit l'ensemble des données SIG collectées ou réalisées par l'AT et qui sont disponibles en cette fin de projet :

AMCC_Catalogue de données_2018_12_v01

3.3.3 Sous activité 1.3.3 Observatoire National sur le Climat

En sous-contrat avec le projet, le Dr. Abdoulwahab Mohamed Toihira a commencé en décembre 2017 une enquête pour la réalisation de l'étude de faisabilité d'un Observatoire National sur le Climat. La réunion finale de validation de ce rapport s'est tenue le 28 août 2018.

3.3.4 Avancement global de l'activité 1.3

Le tableau suivant fait la synthèse des tâches comprises pour ces **Activités 1.3**.

Table 4 : Synthèse des activités 1.3

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
1.3.1 Élaborer le cahier des charges pour le renforcement et la création de 2 centres de documentation fonctionnels (CNDRS / Université et INRAPE) et la création d'une plate-forme multipartenaire d'échange web based.	D 1.3.1 Cahier des charges et mise en opération de la plate-forme multipartenaire	100% (95%)
1.3.2 Suivre la mise en place par la cellule projet de la plate-forme d'échange d'informations sur le climat et le changement climatique		100% (80%)
1.3.3 Réaliser une étude de faisabilité pour un Observatoire National sur le Climat	D 1.3.2 Etude de faisabilité	100% (95%)

4 Résultat 2 : Les éléments nécessaires à l'intégration de la question du changement climatique par les cadres institutionnels et réglementaires adéquats (environnement, sécurité civile, météorologie, enseignement/recherche, aménagement du territoire) sont disponibles

Le résultat 2 s'attache à **renforcer la capacité des acteurs institutionnels** (Environnement, Sécurité civile, Météorologie, Enseignement et Recherche, Aménagement du territoire), à **appréhender les conséquences du changement climatique**, et à **intégrer ces contraintes** dans les stratégies gouvernementales **de coordination et de suivi des actions de développement** à l'échelle nationale.

4.1 Activité 2.1. : Appuyer la mise en place d'un plaidoyer national destiné à promouvoir la connaissance et la prise en compte du changement climatique

4.1.1 Sous activité 2.1.1 Stratégie de communication

Pour mémoire, un avenant au contrat d'Assistance Technique d'AGRER a été signé le 25 juillet 2017, regroupant la **mise en œuvre de toutes les actions de communication du programme AMCC** aux Comores. Les activités nécessaires à ce résultat 2 consistent à promouvoir la prise en compte et l'intégration du changement climatique au sein de l'administration comorienne, et la sensibilisation au niveau national par l'Assistance Technique.

4.1.2 Sous activité 2.1.2 Suivi des campagnes d'information

4.1.2.1 *Journée de l'Europe*

Le programme AMCC a participé aux Journées de l'Europe en 2017 et en 2018.

4.1.2.2 *Journées Internationales de l'Environnement*

Le programme AMCC a participé aux Journées Internationales de l'Environnement en 2017 et en 2018.

4.1.2.3 *Journées comoriennes pour le Climat*

Le programme AMCC aux Comores a organisé une journée pour le climat en 2017. La Journée Contre le Changement Climatique aux Comores (J4C) de 2018 a été reportée au 23 janvier 2019, avec des actions de sensibilisation à l'IUT de Moroni (panneaux de sensibilisation aux différents appels à projets sur les îles voisines, pièces de théâtre, discours, distributions de bandes dessinées...).

4.1.2.4 *Saynètes*

Les saynètes mettant en scène la famille Mchangama (« celui qui résiste ») face aux effets du changement climatique ont été diffusées sous forme vidéo (télévision), texte (journaux nationaux) et audio (radios), pendant la période du Ramadan 2018.

4.1.2.5 *Campagne de sensibilisation des scolaires*

Des fiches pédagogiques pour le primaire et le secondaire ont été élaborées par des spécialistes et revues par l'Assistance Technique.

La formation des professeurs a eu lieu à Moroni en novembre 2018. Le groupe pédagogique est passé dans 37 établissements en novembre 2018 afin de suivre la campagne de sensibilisation des scolaires sur les effets du climat.

4.1.2.6 *Bande dessinée Changement Climatique*

Une bande dessinée a été réalisée par un scénariste local et a été éditée et distribuée en 2000 exemplaires.

4.1.2.7 *Site web AMCC-Comores*

Le site ISSUU permet d'accéder à la documentation AMCC Comores :

<https://issuu.com/amcc-comores/docs>

Le site VIMEO permet de visionner les saynètes :

<https://vimeo.com/channels/amcccomores>

Le site Facebook AMCC Comores permet de partager des informations :

<https://www.facebook.com/comores.amcc/>

Les saynètes et autres vidéos sont accessibles sur YouTube :

<https://m.youtube.com/channel/UCxo6vSzAYMs3LtpnoaWm4Og>

4.1.2.8 *Kakémonos (bâches)*

9 bâches (panneaux de documentation à grand format) ont été imprimés récemment, en vue de la stratégie de communication et de visibilité pour ce projet AMCC, et sa promotion au niveau national.

4.1.2.9 *Reproduction des disques durs*

Aussi bien sur le fond (en vue de la **capitalisation**, du **partage** et de la **diffusion des données** et le **renforcement des capacités**), ainsi que sur la forme (**stockage et sauvegarde des données**), 10 disques durs ont été acquis et contiennent aujourd'hui l'ensemble des données acquises sur ce projet AMCC. Ils seront alors **fournis aux différents acteurs** (CATI, DGSC, DGEF, UDC, INSEED, urbaniste...), en l'absence d'un géo-portail aux Comores (cf. point 10.1.1. Stockage et gestion des données).

4.1.3 Avancement global de l'activité 2.1

Le tableau suivant fait la synthèse des activités nécessaires pour aboutir à l'**Activité 2.1** Appuyer la mise en place d'un plaidoyer national.

Table 5 : Synthèse des activités 2.1

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
2.1.1 Formuler une stratégie de communication et un plan pour des actions d'information et de sensibilisation	D 2.1.1 Stratégie de communication et plan d'action	100% (100%)
2.1.2 Suivre la mise en place par la cellule projet des campagnes d'information et de sensibilisation des populations dans les médias nationaux et sur le terrain, et l'organisation de programmes d'information spécifiques aux zones à risque ou groupes cibles	Clips vidéo et audio Bande dessinée Site Web Supports adaptés aux élèves Organisation de 2 Journées Comoriennes pour le Climat (J4C)	100% (99%)

4.2 **Activité 2.2. Appuyer le renforcement des capacités des acteurs en matière d'intégration et de lutte contre le changement climatique**

4.2.1 Sous activité 2.2.1 Définir un plan de formation

Le plan de formation revu et exécuté par l'AT-FORM intègre trois catégories de cibles :

- Les acteurs dans les institutions gouvernementales ;
- Les acteurs dans les ONG ;
- Les acteurs locaux dans les 54 Communes existantes aux Comores.

Pour ces différentes cibles ont été prévues plusieurs étapes :

- Une première formation de quatre (4) jours qui donne les bases nécessaires à la prise en compte du CC et initie le développement de projets réels ;
- Une deuxième formation de deux (2) jours qui permet l'analyse et l'ajustement des projets développés ;
- Une étape de suivi et de formulation de projets d'une (1) seule journée.

4.2.2 Sous activité 2.2.2 Revue de l'organisation de la DGEF

Le remplacement des premiers experts AT-ICC et AT-FORM, a obligé à un réajustement rapide de l'Assistance Technique pour pouvoir maintenir le plan de formation dans des dates compatibles avec la planification du projet.

Dans ce contexte, l'évaluation des besoins et la proposition de renforcement des capacités formulée en 2017 par le premier AT-FORM pour la « revue de l'organisation de la DGEF » et l'évaluation des besoins de la DGEF en formations (cf. annexe), n'a plus pu être mise en œuvre... Et compte tenu du temps pris par le premier AT-FORM et du temps nécessaire aux formations elles-mêmes, **il n'a pas été possible de mener à bien cette évaluation des besoins en formation de la DGEF.**

4.2.3 Sous activité 2.2.3 Organisation d'ateliers de formation sur l'intégration du changement climatique

Les formations ont pris place en avril, mai et novembre 2018.

4.2.4 Sous activité 2.2.4 Contribuer à la formulation de projets

Les ateliers de formulation de projet ont commencé en mai 2018 et la dernière partie a eu lieu en novembre 2018.

4.2.5 Avancement global de l'activité 2.2

Le tableau suivant fait la synthèse des tâches prévues en 2.2.

Table 6 : Synthèse des activités en 2.2

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
2.2.1 Définir un plan de formation sur l'intégration du changement climatique dans la planification à tous les niveaux de gestion et de planification du territoire de l'Union des Comores	D 2.2.1 Plan de formation	100% (100%)
2.2.2 <i>Revue de l'organisation de la DGEF et définition d'un programme spécifique de renforcement de ses compétences</i>		10% (10%)
2.2.3 Organisation d'ateliers de formation et séminaires sur l'intégration du changement climatique, l'adaptation, la formulation de projets (cadres des institutions)		100% (80%)
2.2.4 Contribuer à la formulation de projets et à la recherche de financements		100% (80%)

4.3 Activité 2.3. Sensibiliser et appuyer les instances décisionnelles afin que le Changement Climatique soit mieux intégré dans les politiques et stratégies dans le secteur du « transport », ainsi que sur la question « prévention et gestion des risques naturels et climatiques »

L'AT-EIE a effectué sa dernière mission en septembre-octobre 2018. L'ensemble des documents contractuels a été rédigé.

4.3.1 Sous activité 2.3.1 Évaluer les politiques, législations, stratégies et plans, et formuler des propositions pour l'intégration du changement climatique

Le document sur l'évaluation des politiques, législations, plans et stratégies pour l'intégration du changement climatique est disponible (cf. annexe).

4.3.2 Sous activité 2.3.2 Réaliser une Etude d'Impact Economique du changement climatique et un plaidoyer à destination du Ministère des Finances

Le rapport d'Evaluation de l'Impact Economique du changement climatique aux Comores est disponible (cf. annexe).

4.3.3 Sous activité 2.3.3 Réaliser une Étude d'Impact Environnemental Stratégique spécifique au secteur des transports comprenant les aspects liés au changement climatique

L'étude d'impact spécifique au secteur des transports est disponible (cf. annexe).

4.3.4 Sous activité 2.3.4 Élaborer des lignes directrices sur l'intégration du changement climatique dans les politiques et stratégies des secteurs « transport » et « prévention et gestion des risques naturels et climatiques »

Les lignes directrices sont disponibles (cf. annexe).

4.3.5 Sous activité 2.3.5 Sur la base des leçons tirées sur les deux secteurs mentionnés, élaborer un guide de bonnes pratiques pour les autres secteurs

Le guide de bonnes pratiques est disponible (cf. annexe).

On peut noter que l'AT-ICC-EIE a aussi rédigé une série de documents non contractuels :

- Une note succincte avec des propositions pour la suite à donner au programme AMCC aux Comores ;
- Un document « *Actualisation des tendances du changement climatique sur la base des relevés météorologiques 1961-2017* », qui montre que l'augmentation des températures et la baisse des précipitations sont des phénomènes bien plus rapides que ce que laissent prévoir les scénarii du GIEC ;
- Un document intitulé « *Actualisation des paramètres pour le calcul de l'index JRC (AMCC+)* concernant l'Union des Comores » a été revu et adapté pour qu'il soit envoyé par le Secrétaire Général directement à l'Union Européenne, de façon à faire une demande officielle de la révision de l'index AMCC des Comores.

4.3.6 Avancement global de l'activité 2.3

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des activités entreprises dans le cadre des activités en 2.3. « Sensibilisation et appui aux instances décisionnelles ».

Table 7 : Synthèse des activités en 2.3

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
2.3.1 Évaluer les politiques, législations, stratégies et plans, et formuler des propositions pour l'intégration du changement climatique		100% (75%)
2.3.2 Réaliser une étude d'impact économique du changement climatique et un plaidoyer à destination du Ministère des Finances	D 2.3.1 Etude d'impact économique	100% (95%)
2.3.3 Réaliser une Étude d'Impact Environnemental Stratégique spécifique au secteur des transports comprenant les aspects liés au changement climatique	D 2.3.2 Etude d'impact environnemental pour le secteur des transports	100% (95%)
2.3.4 Élaborer des lignes directrices sur l'intégration du changement climatique dans les politiques et stratégies des secteurs « transport » et « prévention et gestion des risques naturels et climatiques »	D 2.3.3 Lignes directrices	100% (95%)
2.3.5 Sur base des leçons tirées sur les deux secteurs mentionnés, élaborer un guide de bonnes pratiques pour les autres secteurs	Guide de bonnes pratiques d'intégration du changement climatique dans les politiques de développement	100% (95%)

4.4 **Activité 2.4.: Appuyer le renforcement de la planification et coordination intersectorielle nationale sur les aspects Changement Climatique (création d'une sous-commission Climat au sein de la CNDD, animée par la cellule projet)**

La dernière intervention de l'AT-ICC-EIE a pris place en septembre-octobre 2018. Il a réalisé deux missions (Anjouan du 30 Septembre au 2 Octobre 2018, et Mohéli du 14 au 16 Octobre 2018) pour la restitution de ses études, la validation de la stratégie et des actions d'adaptation proposées.

Il a également organisé 4 ateliers :

- 1^{er} et 2^e ateliers : restitution générale des études et leur validation ;
- 3^e atelier : présentation des propositions pour l'adaptation des Comores au CC, Stratégie et Plan d'Action (→ les actions prioritaires font l'objet de la Note Conceptuelle pour la deuxième phase du programme AMCC). Cette partie du travail a été développée avec une approche participative (en groupes de travail thématiques) : les recommandations sont reprises en un Plan d'Adaptation préparé par l'AT-ICC-EIE.

Soulignons l'importance de cette participation proactive pour la validation de ces produits de l'Assistance Technique, parce que cela provient directement des intéressés.

- 4^e atelier (non prévu aux TdR) : a concerné le secteur « construction », considéré comme prioritaire pour réduire la vulnérabilité des plus démunis au CC et aux catastrophes naturelles.

4.4.1 Sous activité 2.4.1 Appuyer la cellule projet pour la mise en place d'un groupe thématique « Changement Climatique »

L'arrêté confirmant la création de ce groupe a été signé le 17 septembre 2018. La première réunion d'information et de formation de ce groupe thématique eu lieu du 5 au 9 novembre 2018.

4.4.2 Sous activité 2.4.2 Appuyer techniquement le Secrétariat Général au Plan et le Ministère des Finances pour une meilleure intégration du Changement Climatique

Les activités et expertises de l'AT-EIE-ICC apportent un appui au Secrétariat Général au Plan et au Ministère des Finances, que ce soit :

- Les **lignes directrices** ;
- La **revue des législations** relatives au développement ;
- Les recommandations pour **l'intégration du CC** dans les politiques.

Ceci constitue un **appui direct** au Commissariat Général au Plan et au Ministère des Finances, l'objectif étant la révision de l'Index AMCC, dont dépend l'attribution des aides européennes pour lutter contre les effets du changement climatique, la rédaction d'une Note Conceptuelle pour un futur programme AMCC+, et de la note technique sur l'évolution récente des indicateurs climatiques.

4.4.3 Sous activité 2.4.3 Evaluer les politiques, législations, stratégies et plans, et faire des propositions d'intégration du Changement Climatique

Le document « Cadre institutionnel et analyse de la vulnérabilité par secteurs et des politiques, plans et législation y afférant, concernant le changement climatique aux Comores » a été produit.

4.4.4 Sous activité 2.4.4 Proposer un cadre institutionnel de réplcation des expériences d'intégration du Changement Climatique

Le document « Lignes directrices pour intégrer l'adaptation au changement climatique dans les politiques de développement et la planification du secteur des transports » a été produit par l'AT-ICC-EIE.

4.4.5 Sous activité 2.4.5 Elaborer un plan d'action et un budget

Le document Plan d'action et Budget a été produit.

4.4.6 Avancement global de l'activité 2.4

Le tableau suivant fait la synthèse des activités prévues en 2.4 « Renforcement de la planification et coordination intersectorielle ».

Table 8 : Synthèse des activités 2.4

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
2.4.1 Appuyer la cellule projet pour la mise en place d'un groupe thématique « changement climatique » au sein de la CNDD	Arrêté stipulant la création du comité signée le 17 septembre 2018.	100% (30%)
2.4.2 Appuyer techniquement le Commissariat Général au Plan et le Ministère des Finances pour une meilleure intégration du Changement Climatique	Lignes directrices Revue des législations relatives au développement Recommandations pour l'intégration du CC dans les politiques	100% (50%)
2.4.3 Evaluer les politiques, législations, stratégies et plans, et faire des propositions d'intégration du changement climatique		100% (95%)
2.4.4 Proposer un cadre institutionnel de réplication des expériences d'intégration du changement climatique	D 2.4.1 Cadre institutionnel Analyse et propositions pour un cadre institutionnel de réplication des expériences d'intégration du changement climatique	100% (95%)
2.4.5 Elaborer un plan d'action et un budget	D 2.4.2 Plan d'action budgétisé	100% (80%)

5 **Résultat 3 : Les éléments nécessaires à la mise en œuvre d'actions pilotes locales et à leur capitalisation sont disponibles, au bénéfice des populations les plus vulnérables**

5.1 **Activité 3.1. : Appuyer les acteurs décentralisés**

Un appui a été fourni aux acteurs décentralisés pour l'attribution des subventions par l'élaboration des propositions de lignes directrices, l'information aux postulants et l'appui à l'évaluation des propositions et à la contractualisation des projets pilotes retenus. Le tableau suivant fait la synthèse des activités réalisées en 3.1 « Appuyer les acteurs décentralisés ».

Table 9 : Synthèse des activités 3.1

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
3.1.1 Identification des actions passées et présentes, de lutte contre le Changement Climatique au niveau des trois îles et capitalisation des expériences.	Synthèse de l'expérience passée	100 % (100%)
3.1.2 Appuyer techniquement les ateliers organisés par la cellule projet pour informer les acteurs décentralisés	Tenue d'ateliers d'information	100 % (100%)
3.1.3 Contribuer à la formulation de projets en précisant les thèmes des appels à proposition, en pré-identifiant les projets de terrain et en précisant les modalités d'attribution	Lignes directrices des appels à propositions	100 % (100%)

5.2 **Activité 3.2. : Appuyer la mise en œuvre de projets pilotes locaux**

5.2.1 **Sous activité 3.2.1: Appuyer techniquement les réunions d'information, d'évaluation et de sélection des projets, la préparation et la signature des contrats de subvention lancés par la cellule projet**

En juin 2017, 11 projets ont été retenus sur les 22 projets présentés. Les contrats correspondants ont été signés en juillet 2017. Le tableau page suivante liste les projets pilotes retenus.

Table 10 : Projets pilotes retenus

n°	Demandeur	Contribution (KMF)	Contact
G04	ONG Oulanga Ngazidaja	49 000 000	Dr Ouledi Ahmed
G09	Association d'intervention pour le développement de l'environnement (AIDE)	39 158 183	Mmadi Ahamada
G12	Herbier des Comores	34 066 080	Anwar Maeva
A20	ONG MIézi	48 979 840	Hadim Soidri
A21	Association pour une meilleure vie à tous (AMVT)	48 979 840	Inoussa Bastoine
A22	ONG Objectif environnement Oben	47 695 284	Mohamed Malidé
A24	CAP	48 600 000	Bourhane Abderemane
A25	Centre rural de développement économique de Domoni	38 803 380	Sourette Ahmed Abdallah
A26	Initiative Développement (ID)	34 263 680	Anne Calvel
A27	Dahari	48 954 000	Médéric Carpier
G30	ARAF	42 232 099	Chadjarati Dourry Massoundi

5.2.2 Sous activité 3.2.2 : Appuyer l'élaboration par la cellule projet des dispositifs de suivi-évaluation, de supervision de l'avancement des projets, et d'évaluation finale

L'AT-A3P, Mr Sidy Omady, a apporté à l'ensemble des projets pilotes et plus particulièrement à ceux qui en exprimaient le besoin, un appui pour la gestion, l'administration et les aspects budgétaires du projet, par le biais de visites des différents projets pilotes et un appui à distance.

Le tableau suivant fait la synthèse de l'avancement des tâches de l'activité 3.2.

Table 11 : Synthèse des activités 3.2

Activités	Livrables	Réalisé (rapport précédent)
3.2.1 Appuyer techniquement les réunions d'information, d'évaluation et de sélection des projets, la préparation et la signature des contrats de subvention lancés par la cellule projet (finalisé en juillet 2017)	PV d'évaluation des propositions Contrats de subvention	100% (100%)
3.2.2 Appuyer l'élaboration par la cellule projet des dispositifs de suivi-évaluation, de supervision de l'avancement des projets, d'évaluation finale	Guide de suivi par l'AT-A3P	100% (95%)

6 Résultat 4 (transversal) : La capacité de mise en œuvre du projet par le pouvoir adjudicateur et la cellule projet est renforcée

Ce groupe d'activités vient en appui à l'ensemble des tâches de la cellule projet. N'étant pas liées à un résultat particulier ou un « livrable », il n'est donc pas possible d'attribuer un % de réalisation à ces activités.

Table 12 : Synthèse des activités du résultat 4

Activités	Tâches
4.1. Appuyer le travail de la cellule projet	L'AT-AMCC a apporté son assistance dans la réalisation des tâches et des missions de la cellule projet. La période couverte par ce rapport comprend un important travail d'évaluation de la qualité des images aériennes.
4.2. Appuyer le Régisseur dans la préparation, l'exécution et la clôture des Devis-Programmes (DP) successifs	Il n'y a pas eu de préparation ou de modification du DP pendant cette période.
4.3. Des activités stratégiques prioritaires sont à mettre en place ou à préparer dès le lancement du DP1	L'AT-AMCC a largement participé à l'organisation et au planning des différentes activités du projet.
4.4. Mettre en place un mécanisme de coordination entre le projet et la CAON. Appuyer le Régisseur dans la préparation et l'organisation des réunions statutaires (comité de pilotage et comité technique) du projet	L'AT-AMCC a tenu de nombreuses réunions d'information avec la CAON et la DUE ainsi qu'avec les autres partenaires du programme.
4.5. Prioriser les systèmes/processus/institutions nationaux internes visant à promouvoir l'appropriation aux niveaux individuel, organisationnel et national	L'AT-AMCC a contribué à la gestion du contrat sur le recrutement du personnel d'appui et notamment des techniciens en charge de la numérisation de l'habitat et des infrastructures.
4.6. Prioriser la pérennisation de(s) résultat(s) en veillant à fixer méthodes et savoir-faire chez des experts locaux ou régionaux et au sein des acteurs étatiques et non étatiques	L'AT-AMCC a organisé et tenu des formations de façon à assurer le transfert de savoir-faire, et il a participé à de nombreuses réunions d'information inter-projet et administration.
4.7. Veiller à l' alignement et à l' harmonisation	Plusieurs rencontres ont été organisées notamment avec les responsables du projet AFD sur le changement climatique.
4.8. Appuyer un effort constant de communication et de capitalisation , notamment sur les résultats des actions pilotes, afin de promouvoir la visibilité du projet, à contribuer au plaidoyer national vis-à-vis des instances internationales	L'AT-AMCC a contribué à de nombreuses activités de communication et de visibilité : journée de l'Europe, B-D, diffusion audio-visuelle des saynètes, communication vis-à-vis du grand public et des milieux scolaires, etc.

7 Ressources humaines

Sur la durée totale de mise en œuvre du contrat, l'équipe d'Assistance Technique a fourni les prestations suivantes :

Table 13 : Synthèse des prestations des experts d'AT

Poste	Nom	Jours Prévus	Jours Prestés
AT-PRINCIPAL Chef d'équipe	Mr Jérôme Courboules	328	328
AT-CRV Expert en cartographie des risques et de la vulnérabilité au CC	Mr Grégoire Darras	75	75
AT-COM : Expert en communication	Mr Georges Drouet	125	125
AT-EIE- : Expert en étude d'impact économique - environnementale	Mr Vanni Puccioni	70	70
AT- CC : Expert en intégration des contraintes du CC	Mr Boodhoo Yadowsun	15	15
	Mr Vanni Puccioni	80	80
AT-FORM : Expert en formation	Mr Rado Andraimasimanana	19	19
	Mme Raoudha Gafrej	66	64
AT-A3P : Expert en formulation d'appel à proposition	Mr SidyOmady	82	82

8 Cadre logique et résultats du projet

A ce niveau final du projet, il est intéressant d'analyser les résultats à travers le filtre du **Cadre Logique**.

Pour mémoire, le Cadre Logique initial a été revu et amendé en novembre 2018 avec l'aide d'un consultant (Mme Véronique POMATTO ; cf Annexe) venu à Moroni expressément pour cette tâche.

Mais concernant la matière à exploiter et analyser, nous procéderons de manière écrite (et non sous forme de tableau).

8.1 Objectif général

L'Objectif Général du projet AMCC aux Comores consiste à : **Améliorer la prise en compte du changement climatique par les acteurs nationaux et locaux, dans les stratégies, projets, et mécanismes de planification, coordination et suivi.**

L'**indicateur** retenu pour évaluer la réalisation de cet objectif est le « Nombre de supports nationaux d'intégration du Changement Climatique utilisés ».

La notion de « **Situation initiale** » et de « **Cible** » ne s'applique pas ici ; au contraire, celle de « **Situation Finale** » s'applique pour l'évaluation de cet Objectif Général.

Mais il est difficile d'évaluer l'**impact du projet** sur la prise en compte du changement climatique par les supports nationaux car la rédaction et la publication de ceux-ci dépendent d'un agenda indépendant.

Par contre de nombreux documents ont été réalisés et publiés dans le **contexte du projet AMCC** aux Comores, dont on peut espérer qu'ils aient – à plus ou moins court terme – un **impact sur la formulation des supports nationaux d'intégration du Changement Climatique**.

Parmi ceux-ci, on peut citer :

- L'étude d'Impact Economique du changement climatique et un plaidoyer à destination du Ministère des Finances ;
- L'étude d'Impact Environnemental Stratégique spécifique au secteur des transports comprenant les aspects liés au changement climatique ;
- Les lignes directrices sur l'intégration du changement climatique dans les politiques et les stratégies des secteurs « transport » et « prévention et gestion des risques naturels et climatiques » ;
- Guide des bonnes pratiques.

Deux autres documents non contractuels édités par les experts du programme AMCC aux Comores pourraient avoir un impact non négligeable sur la prise en compte du Changement Climatique au niveau national. D'abord, le document intitulé « **Actualisation des tendances du changement climatique sur la base des relevés météorologiques 1961-2017** », montrant que la partie Ouest du bassin de l'Océan Indien et des Comores en particulier, sont le siège d'une accélération des effets du changement climatique, avec une augmentation plus rapide des températures moyennes, et plus importante que celle prédite par les rapports d'experts, et un déficit pluviométrique plus accentué.

Même si à l'échelle du temps (une dizaine d'années) on ne peut parler que de « **tendance** » et non de « changement » climatique, cette aggravation des conséquences du changement climatique restant tout de même très préoccupante.

Un deuxième document intitulé « **Actualisation des paramètres pour le calcul de l'index JRC (AMCC+) concernant l'Union des Comores** » a été revu et adapté pour qu'il soit envoyé par le Secrétaire Général directement à l'Union Européenne, de façon à faire une demande officielle de la révision de l'index AMCC des Comores. On peut attendre de cette demande, un impact direct sur la prise en compte du changement climatique dans les documents et supports nationaux.

Après l'Objectif général du projet, le Cadre Logique s'attache aux différents résultats attendus.

8.2 Résultat 1 : Les mécanismes et outils de gestion de données, de capitalisation et de diffusion des informations sur le Changement Climatique sont opérationnels et partagés entre les principaux acteurs

8.2.1 Résultat partiel 1.1 : base de données SIG

L'**indicateur** retenu pour ce résultat est : Nombre de cartes de base constituant la base de données du Système d'Information Géographique (SIG) appliquée au changement climatique, documentées, disponibles et partagées entre cinq parties prenantes, avec l'appui du projet.

On peut noter que l'évaluation de la **Situation initiale** établissait que « la base de données SIG n'est pas fonctionnelle et les cartes thématiques ne sont pas partagées ».

Au démarrage de l'Assistance Technique en effet, les cartes et données SIG disponibles sur le territoire des Comores n'étaient pas communément partagées entre les différents acteurs de la société civile. La seule exception était la base de données du CATI de la DGSC, mais celle-ci ne s'adressait qu'à des aspects très particuliers des SIG.

L'annonce de la programmation de l'acquisition d'une couverture aérienne de haute précision sur l'ensemble du territoire des Comores a fourni à l'équipe du projet, l'occasion d'initier des rencontres et une fédération des différents acteurs autour de la mise à disposition pour tous de ces futures données SIG et des cartes qui en dériveront.

La **Cible** (initiale) était de : 30 cartes par SIG, facilement partageables.

Situation finale : La base de données du SIG est fonctionnelle et les cartes thématiques sont partagées entre cinq principales parties prenantes. On peut noter que cette base de données AMCC comprend à la fois la couverture en **image aérienne des îles** de l'Union des Comores, mais aussi des cartes sur l'inventaires des **structures géomorphologiques côtières** et des **cartes des risques**. Le document « Catalogue des données AMCC » donne le détail des données publiées par le projet AMCC aux Comores. Sans compter les **images aériennes**, plus de **46 cartes SIG** ont été produits.

8.2.2 Résultat partiel 1.2 : couverture aérienne

Il s'agit là d'un indicateur particulier destiné à évaluer l'acquisition par le projet d'une couverture aérienne récente et précise sur l'ensemble du territoire de l'Union des Comores.

Indicateur : Statut des images aériennes de précision couvrant l'ensemble du territoire.

Situation initiale : Des images aériennes de précision datent de 1998 en tirage papier, non numérisées, non documentées et sans plan d'assemblage.

Cible : Des images aériennes de précision numériques sont disponibles et couvrent l'ensemble du territoire.

Situation finale : L'acquisition et le traitement des images aériennes sur les Comores furent des épisodes longs et fastidieux dans la vie du projet. Finalement, les îles de Grande Comore et de Mohéli sont couvertes à 100% par des images aériennes récentes et de haute précision. Pour Anjouan, cette couverture n'est que de 70%.

8.2.3 Résultat partiel 1.3 : Capitalisation

La **capitalisation** et l'échange des données et informations sont un des points essentiels du projet.

Si au départ, il était prévu la **mise en place de sites web et de géoportails pour les données SIG**, les prérequis techniques (alimentation électrique stable, accès internet budgétisé, matériel informatique et personnel formé), n'ont jamais été remplis et ne l'étaient toujours pas à la fin du projet. En effet, la mise en place d'un géoportail est une opération coûteuse en termes d'investissement et de matériel. Ceux-ci doivent être sécurisés (vols d'ordinateur et de matériel), il doit y avoir une autonomie en électricité, connexion internet, ainsi que la mise en place d'une climatisation.

Il a donc été fait le choix d'intervenir pour 1) sauvegarder l'essentiel et 2) pour consolider l'existant.

Indicateur : Statut des dispositifs de capitalisation, d'échange et de documentation.

Situation initiale : Dispositifs de capitalisation, d'échange et documentation n'existe pas, des données d'archive risquent de disparaître. La situation était particulièrement critique pour la documentation de l'INRAPE qui était stockée dans un bâtiment non étanche, et non organisée (peu de documentation).

Cible : Dispositifs de capitalisation, d'échange et de documentation sont améliorées, les données sécurisées et référencées. Les sites web existants seront aussi consolidés.

Situation finale : Le bâtiment abritant la documentation de l'INRAPE a été sécurisé et une nouvelle toiture installée. L'ensemble des cartes a été numérisé et répertorié. En ce qui concerne le CNDRS, les locaux ont été rénovés et la gestion de la documentation a été améliorée. Des formations d'archivage et de mise en place de sites web de partage ont été dispensées au personnel du CNDRS, de l'INRAPE et de la DGEF.

8.3 Résultat 2 : Les capacités des acteurs clés en matière de changement climatique sont améliorées et l'intégration du changement climatique est prise en compte dans la planification nationale, la coordination et le suivi des actions de développement.

8.3.1 Résultat partiel 2.1

Ce résultat partiel correspond à la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet AMCC.

Indicateur : Nombre d'organismes, institutions et communautés informées sur la problématique du changement climatique, avec l'appui du projet AMCC.

Situation initiale : N/A

Cible : N/A

Situation finale : Il est difficile à ce niveau d'estimer le nombre de personnes informées de la problématique du Changement Climatique à la fin du programme AMCC aux Comores. Par contre, la participation du projet AMCC aux Comores aux Journées Internationales de l'Environnement ou aux Journées de l'Europe, ainsi que les nombreux événements médiatiques organisés par le programme AMCC – telle que les Journées Comoriennes pour le Climat (J4C) – ont permis de toucher un large public, avec un ciblage préférentiel des étudiants et des scolaires.

A ces événements médiatiques, il faut ajouter la **diffusion** (télévision, radio, journaux) des **7 saynètes AMCC**, la mise au point des fiches pédagogiques avec la **campagne de sensibilisation des scolaires**, la **bande dessinée Changement Climatique** qui ont aussi permis de toucher et de sensibiliser un large public.

Un grand nombre de documents et de supports médiatiques sont aussi disponibles à travers un certain nombre de sites web (ISSUU, VIMEO, Facebook, YouTube).

8.3.2 Résultat partiel 2.2

Ce résultat partiel s'attache au nombre de personnes formées avec l'appui du projet AMCC aux Comores.

Indicateur : Nombre de cadres de l'administration et représentants des autorités locales formés à la prise en compte du Changement Climatique avec l'appui du projet.

Situation initiale : N/A

Cible : N/A

Situation finale : A nouveau, il est difficile d'avoir un décompte exact des cadres de l'administration et des représentants des autorités locales qui ont bénéficié d'une formation par le projet AMCC aux Comores. On peut citer les chiffres d'environ 140 participants pour les formations sur **l'intégration du changement climatique dans les actions de développement** et la **formulation de projets** réalisées par Dr. Raoudha Gafrej, auxquels il faut ajouter les 107 participants aux **formations SIG**. La formation des professeurs sur les **fiches pédagogiques** a concerné plus d'une vingtaine d'enseignants.

A ces chiffres, il faudrait ajouter toutes les micro-formations et séances d'information qui se sont tenues pendant la vie du projet AMCC aux Comores.

8.3.3 Résultat partiel 2.3

Il s'agit de la mise en place, avec l'appui du projet, d'un Comité National de Suivi du Changement Climatique.

Indicateur : Statut d'un Comité National de Suivi du changement climatique.

Situation initiale : Un Comité National sur le Développement Durable (CNDD) ne s'est jamais réuni.

Cible : Un Comité National de Suivi du Changement Climatique coordonne les activités sectorielles.

Situation finale : La situation est restée longtemps indéfinie, mais l'Arrêté stipulant la création du Comité National de Suivi du Changement Climatique a été finalement signé le 17 septembre 2018.

8.4 Résultat 3 : Des actions pilotes locales résilientes vis-à-vis du changement climatique et les conditions de vies des populations vulnérables sont développés

La résilience vis-à-vis des changements climatiques et les conditions de vie de populations vulnérables sont améliorées par la mise en œuvre d'actions pilotes locales.

8.4.1 Résultat partiel 3.1

Cet indicateur cible spécifiquement les projets pilotes mis en œuvre à l'occasion du projet AMCC aux Comores.

Indicateur : Nombre de projets pilotes retenus permettant de prendre en compte le Changement Climatique dans les plans locaux avec l'appui du projet.

Situation initiale : 0

Cible : /

Situation finale : Parmi tous les projets présentés (22 au total), 11 ont été retenus sur la base de critères techniques et administratifs.

8.4.2 Résultat partiel 3.2

Il s'agit là d'évaluer une partie de l'impact de la mise en place de ces projets pilotes.

Indicateur : Nombre de personnes bénéficiaires de projets pilotes d'adaptation et d'atténuation des risques.

Situation initiale : 0

Cible : /

Situation finale : Selon les rapports des promoteurs des projets pilotes, c'est environ 16 118 personnes qui ont été impactées de façon directe ou indirecte par la mise en place des actions pilotes par le projet AMCC aux Comores (cf. rapport de Véronique POMATTO sur la reprise du cadre logique ; cf. Annexe).

9 Synthèse

Si au début de la mise en œuvre du projet, les conditions de travail n'étaient pas optimales, notamment sur le plan de l'électricité et d'internet, cela s'est beaucoup amélioré en cours d'exécution, avec une alimentation électrique stable et constante, et une connexion internet de meilleure qualité.

Nous résumons ci-après les principaux résultats atteints par le projet :

▪ **En matière d'acquisition, développement, gestion de données et informations, les principaux résultats atteints sont :**

- L'acquisition, vérification par l'Assistance Technique et correction d'une nouvelle couverture aérienne de l'ensemble du pays ;
- La production sur cette base de différentes cartes récentes :
 - Une cartographie de l'habitat, des infrastructures et des réseaux de communication ;
 - Une cartographie de l'environnement et des écosystèmes ;
 - Une cartographie des risques (zones inondables, submersion marine, érosion côtière, cyclones).

Ces images et cartes représentent des bases très importantes pour toutes les institutions comoriennes concernées par la planification et le suivi du développement, des infrastructures, de l'environnement, etc.

▪ **En matière de partage des expériences et des données, le programme a appuyé la rénovation de l'INRAPE ;**

▪ **Sur le plan de l'intégration du changement climatique, les activités suivantes ont été menées :**

- Une étude de l'impact économique du changement climatique ;
- Une Etude Stratégique d'Impact Environnemental du secteur des transports a été réalisée, suivie par l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques ;
- La formulation de lignes directrices pour l'intégration du changement climatique dans le secteur des transports et pour la prévention et gestion des risques naturels et climatiques ;
- Un appui a été fourni au Secrétariat Général du Plan et au Ministère des Finances pour appuyer la prise en compte du changement climatique.

▪ **En matière de renforcement des capacités, de nombreuses formations ont été dispensées par l'équipe d'Assistance Technique, et notamment :**

- Des formations sur les outils de mise à jour des cartes de base (utilisation des images aériennes, SIG, cartographie de l'habitat, etc.) pour les cadres de structures telles que la Direction Générale de l'Environnement et des Forêts (DGEF), la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC), l'Université des Comores (UDC), l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ;
- Une formation à la création et à la maintenance de sites web pour l'INRAPE, le CNDRS et la DGEF ;
- La formation et l'encadrement de deux (2) stagiaires (1 à l'INRAPE, 1 au CNDRS) en techniques d'archivage et de saisie de documents cartographiques ;
- Plusieurs sessions de formation pour les cadres de différentes institutions comoriennes en matière de prise en compte du changement climatique, sur son intégration dans les

politiques et plans de développement et sur la formulation de propositions de projets de renforcement de la résilience au changement climatique.

D'une façon générale, toutes les formations réalisées par AMCC-Comores ont rencontré un grand succès que ce soit sur l'utilisation des SIG, comme de l'intégration des contraintes du CC dans les politiques et les plans de développement. Les demandes du pays, des institutions et de tous les acteurs de la société civile sont en effet très importants dans ce domaine. **Chaque formation a créé une dynamique de groupe importante**, qu'il serait indiqué de continuer à appuyer après l'arrêt de l'Assistance Technique.

- **En matière de communication et sensibilisation une large stratégie de communication a été formulée et mise en œuvre, avec en particulier l'organisation de la Journée Comorienne Contre le Changement Climatique (J4C) et le Salon VIP-AMCC en 2018 et 2019, et la production autour du thème de l'environnement et du changement climatique :**
 - D'affiches, banderoles et dépliants ;
 - De clips vidéo et audio ;
 - D'une bande dessinée ;
 - D'un site web ;
 - De saynètes pour diffusions sur la radio et la télévision nationale, notamment pendant le Ramadan, sur :
 - La déforestation ;
 - La préservation du sable des plages pour limiter l'érosion côtière ;
 - La pollution marine par les plastiques ;
 - Les foyers améliorés qui réduisent la consommation de bois ;
 - L'agriculture durable ;
 - Le respect du plan d'aménagement du territoire ;
 - Les aires protégées ;
 - L'organisation d'une campagne ciblant spécifiquement les écoles.
- **Enfin, 11 projets pilotes ont été co-financés après lancement d'un appel à propositions, et suivis et encadrés régulièrement par l'Assistance Technique.**

Ainsi la quasi-totalité des résultats prévus ont été atteints.

Mais l'Assistance Technique a également réalisé une analyse des tendances de l'évolution des précipitations et des températures ces dix dernières années, ce qui a révélé que celles-ci sont nettement plus inquiétantes que prévues, confirmant la **vulnérabilité des Comores aux impacts du changement climatique**.

Ce constat et les bons résultats du projet ont amené le Gouvernement comorien à solliciter un appui de l'Assistance Technique pour élaborer les grandes lignes d'une **éventuelle suite du projet** afin de capitaliser ses acquis pour le renforcement de la résilience des populations comoriennes.

Une **Note Conceptuelle a donc été développée** à cet effet à destination du gouvernement comorien.

10 Recommandations

Les recommandations sont formulées en suivant globalement les principaux résultats du projet.

10.1 Images aériennes

Entre août et octobre 2017, une **couverture aérienne complète** des trois îles des Comores a été acquise dans le cadre du programme AMCC aux Comores, financé par l'Union Européenne. Le budget de 210 000 EUR consacré à l'acquisition de ces images aériennes reflète la très haute qualité des images et des données annexes acquises, et qui constituent une grande première aux Comores.

Ces images sont destinées à l'origine à la **mise à jour des cartes de base** dans le contexte du changement climatique, mais les **applications potentielles** dépassent largement ce cadre et elles constituent une **source d'informations essentielles à tout projet visant au développement** des Comores.

Il est important de définir les actions et les moyens à mettre en œuvre pour valoriser pleinement cet investissement et notamment :

- **Le stockage et la gestion des données** : appui à la mise en place de base(s) de données ;
- Mise en place de **géo-portail(s)** pour le partage des données ;
- Appui thématique à l'**exploitation des images**.

10.1.1 Stockage et gestion des données

En ce qui concerne le stockage et la gestion des données et en l'absence aujourd'hui d'un géo-portail aux Comores, il faut distribuer des copies des images aériennes aux différents acteurs comoriens comme le CATI/DGSC, la cellule SIG de la DGEF, l'UDC, l'INSEED, les services d'urbanisme...

Le seul institut comorien capable aujourd'hui d'accueillir une base de données géographique est le **CATI** (Centre d'Analyse et de Traitement de l'Information) abrité par la DGSC.

Cet organisme dispose de locaux climatisés, d'une connexion internet spécifique, de matériel informatique et de personnel formé. Ils assurent déjà la gestion de **plusieurs bases de données géographiques d'envergures locales et internationales**.

Le CATI est disposé à accueillir la base de données images AMCC et à la partager avec les autres institutions comoriennes. Dans ce contexte, le CATI pourrait recevoir un **appui matériel** (serveur, NAS (unité de stockage), ordinateurs...) ainsi que des **formations complémentaires** sur la gestion des bases de données.

Il est cependant souhaitable que d'autres institutions comoriennes aient aussi la possibilité d'abriter cette base de données des images aériennes AMCC et de la partager avec les utilisateurs. A l'échelle de l'Union des Comores, il est **préférable de « sécuriser » cette base de données essentielle** au développement du pays par 2 ou 3 clones qui pourront assurer ainsi les **fonctions de sauvegarde et de partage** en cas de défaillance d'un des dépositaires.

Deux autres institutions sont des candidats potentiels pour abriter un duplicata de cette base de données images, mais ils nécessitent l'un et l'autre, un **appui technique et financier** pour s'assurer

d'un environnement et du personnel capable de garantir le fonctionnement et la pérennité de ces données.

Le premier candidat est la **cellule SIG de la DGEF**. Celle-ci possède des rudiments d'une base de données nationale, mais ne dispose pas actuellement de la capacité à évoluer dans ce sens. Ils sont en effet installés dans un bâtiment vétuste à Ex-CEFADER. L'alimentation électrique suit les fluctuations du réseau et n'a pas l'indépendance et la régularité que pourrait apporter l'installation de panneaux solaires par exemple. Il n'y a pas de connexion internet car la DGEF n'a pas le budget correspondant.

Le matériel de la cellule SIG-DGEF est fonction des dotations par différents projets. Une grande partie du matériel informatique est ancien (à l'exception du matériel fourni par AMCC).

De nouveaux bâtiments sont en cours de construction à Ex-CEFADER, Mdé financés en partie par des fonds GEF/UN.

Si la DGEF s'engage à abriter la cellule SIG dans ces nouveaux bâtiments et à leur assurer 1) une alimentation électrique stable et 2) une connexion internet de qualité, la cellule SIG peut alors raisonnablement se mettre sur les rangs pour abriter la base de données images AMCC. Dans ce contexte, leur expérience des données géographiques et de l'utilisation des SIG constitue un atout dont il serait dommage de se passer. Ils auraient alors besoin :

- De **matériel informatique** (ordinateurs, serveurs, UPS...) pour abriter la base de données image AMCC ;
- De **formations** pour la réalisation et la maintenance de cette base de données et des bases des données géographiques en général ;
- De **personnel** pour pouvoir fonctionner, remplir leur mandat et assurer la sauvegarde et le partage de ces informations.

L'Université des Comores, 2^e candidat, abrite en son sein un laboratoire de géomatique qui constitue une ébauche de centre scientifique pour le traitement et l'utilisation des images d'observation de la terre.

Ce laboratoire ne regroupe à l'heure actuelle que **peu de personnel**, mais celui-ci possède de vraies **compétences en télédétection et traitement d'images** et a pour vocation de partager ce savoir avec d'autres étudiants à travers la mission éducative de l'Université.

A l'heure actuelle ce laboratoire dispose de quelques ordinateurs qui abritent des données et des images issues de la télédétection. Ce laboratoire possède les capacités nécessaires pour évoluer vers un environnement informatique plus complexe comme celui nécessaire à l'hébergement de la base de données images AMCC et des bases de données géographiques en général.

Il dispose aussi de deux avantages :

- Un **environnement intellectuel riche et varié** avec le voisinage direct de laboratoires spécialisés comme l'Herbier qui utilise déjà les images d'observation de la terre pour la cartographie de formations végétales particulières : mangroves, herbiers de phanérogames marines, formations forestières... Ces laboratoires peuvent développer des utilisations, des applications des images AMCC, qui pourraient déboucher à terme sur des applications professionnelles ;
- Le deuxième avantage est la proximité, le contact avec un immense pool d'étudiants qui constitue la **future élite intellectuelle comorienne**.

Le **laboratoire de géomatique** pourrait lui aussi recevoir des équipements informatiques et formations de façon à assurer la mise en place et le maintien de la base de données images AMCC. Il faut vérifier si l'Université dispose d'une connexion internet correcte et du budget correspondant sur le long terme.

Ces différents organismes possèdent tous des atouts qui s'expriment dans des domaines particuliers, mais l'ensemble des trois (DGEF, CATI-DGSC, Université des Comores) couvre une grande partie de la **société civile** de l'Union des Comores. On pourrait y ajouter à terme un institut comme l'INSEED ou la direction de l'urbanisme, mais ceux-ci ont encore bien du chemin à parcourir avant de pouvoir abriter une base de données géographique.

En résumé, ces instituts auraient besoin :

- De **matériel informatique** destiné à abriter et sécuriser la base de données images AMCC ;
- D'un **appui technique** pour la mise en place initiale de la base de données : format de la base de données, logiciels OpenSource ou payants, architecture ;
- De **formations** aux outils de mise en place et de gestion des bases de données géographiques ;
- Pour certains, d'un **appui à la pérennisation des personnels** formés au sein de l'institut.

10.1.2 Partage des données : Géo-portail

Préserver les informations contenues dans une base de données ne constitue qu'un seul aspect de la gestion de la gestion d'une base de données géographique. En dehors de l'investissement initial, la vraie valeur des données (géographiques ou non) tient à l'usage que l'on en fait et non pas à la donnée elle-même.

Les **applications potentielles pour ces images** sont multiples : **urbanisme, agriculture, environnement, recherche, routes...** Et il faut donc s'assurer que ces images et données AMCC puissent être accessibles et partagées entre tous les utilisateurs potentiels.

Il y a plusieurs façons de partager des données images et données géographiques et on peut toujours s'échanger le **disque dur** contenant une copie des images et des données. Aujourd'hui et à condition de pouvoir disposer d'un accès à Internet, la solution la plus courante et la plus facile à mettre en œuvre est le « **géo-portail** ».

Un **géo-portail** est une **base de données en ligne** qui a la particularité d'abriter et d'autoriser le partage des informations géographiques.

C'est en fait un site internet qui permet à des utilisateurs **d'explorer une base de données, de visualiser les données** (vecteur, raster/image, cartes, métadonnées, données annexes, données texte...), de sélectionner et de télécharger ces données.

L'accès à tel type de données peut faire l'objet de permissions particulières, l'ensemble de ces autorisations étant entièrement paramétrable.

Dans le cas de la **base de données images AMCC**, l'accès pourrait être le plus large possible, ne nécessitant que la simple inscription (pour gérer justement ces autorisations) et la signature d'une « charte d'utilisation ». Cette charte reste à définir, mais le principe serait d'établir la **libre utilisation de ces informations** en prévenant la revente des images elles-mêmes (en y déposant en filigrane le logo AMCC ?).

A partir du moment où la base de données est constituée, il suffirait d'une mission court terme (pour vérification et mise à jour) d'un spécialiste en géo-portail pour mettre en place ce géo-portail. Cette mise en place devra se doubler d'une formation pour les gestionnaires du site.

Les **institutions** citées précédemment (DGEF, Université des Comores, Herbier, Laboratoire de Géomatique) pour abriter la base de données images AMCC, sont aussi de bons candidats potentiels à l'installation d'un **géo-portail**, sous-réserve du financement et de la formation qu'on pourrait leur apporter.

10.2 Exploitation des images

La précision et la qualité des images acquises dans le cadre du programme AMCC aux Comores, accroît considérablement le nombre et la variété d'application potentiels de ces données.

Parmi celles-ci, les domaines suivants ont été identifiés, mais cette liste n'est pas exhaustive :

1. Cartographie de l'habitat et des infrastructures ;
2. Introduction au cadastre ;
3. Statistiques agricoles ;
4. Préservation, gestion de l'environnement ;
5. Etudes scientifiques ;
6. Risques naturels et climatiques.

1. Cartographie de l'habitat et des infrastructures

A l'origine, l'acquisition de ces images précises avait été programmée dans le cadre de la cartographie de l'habitat et des infrastructures qui constituent un maillon essentiel de la carte de base dans le contexte du changement climatique.

Une carte précise de l'**habitat** permet de se faire une idée de la répartition des populations sur le territoire de l'Union des Comores, même en l'absence de données statistiques associées. Le nombre de maisons donne déjà une bonne idée de la population d'un village, d'autant plus que sur les images AMCC, il est possible de distinguer différents types de constructions urbaines : maisons « habitables », fondations, maisons en tôle ondulée... La technique consiste à numériser manuellement le contour de chaque habitation ou bâtiment visible sur l'image AMCC Comores, puis à aller sur le terrain pour collecter des informations complémentaires sur chaque élément numérisé (nombre d'habitants, accès à l'eau, à l'électricité...).

En associant cette carte de l'habitat avec la carte des **infrastructures** et notamment celle des routes, on connaît alors le moyen d'accéder à ces îlots de population.

Ce type d'information (habitat et accès aux populations) est une donnée essentielle à la **planification de toutes les actions d'appui au développement** : la distribution de l'eau, le développement agricole, la planification urbaine, la gestion de l'environnement, l'accès aux soins et à l'éducation, la sécurité civile et la gestion des catastrophes naturelles...

Dès sa mise en place, le programme AMCC avait fait la promotion de la coopération entre tous les instituts comoriens pour la mise en place de cette cartographie de l'habitat. Le CATI avait d'ailleurs montré la voie en réalisant des programmes test de cartographie de l'habitat à Mohéli et à Grande Comore. Les **données** résultant de ces études sont disponibles à tous sur le site **OpenStreetMap**.

L'INSEED, chargé du recensement de la population, est directement intéressé par cette cartographie de l'habitat pour guider ses enquêtes de terrain. Aujourd'hui, les cartes sont faites à la main sur des calques et l'INSEED aurait bien besoin d'un appui pour passer au format numérique et au support informatique.

La Direction de l'Urbanisme et du Développement du Territoire a aussi exprimé son intérêt pour les images AMCC et leur exploitation, mais ils manquent d'équipement et surtout de personnels formés.

L'appui à la **cartographie de l'habitat et des infrastructures** pourrait prendre la forme d'un projet qui fédérerait l'ensemble de ces institutions autour de la réalisation de cette cartographie. Il comprendrait des formations sur la numérisation sur les images AMCC Comores pour le traitement des images (ordinateurs) et la collecte sur le terrain (tablettes, GPS...).

2. Introduction au cadastre

La précision des images AMCC Comores donne une vision extrêmement détaillée du terrain et des maisons. Elles peuvent servir de **base topographique** à l'établissement d'un début de **cadastre** dans l'Union des Comores.

Les implications de l'existence d'un cadastre sont multiples en permettant l'**adressage**, la reconnaissance du **foncier**, l'établissement de **taxes proportionnelles** à la valeur d'un bien...

Compte tenu des implications financières et légales d'un cadastre, l'initiation d'un tel outil de gestion doit correspondre à une volonté politique.

Il est cependant plus que probable qu'un jour où l'autre l'Union des Comores décide de l'instauration d'un tel système. L'existence de la base de données images AMCC Comores qui peut constituer la première couche d'information d'un futur cadastre pourrait donner l'impulsion nécessaire à cette décision.

La mise en place d'un cadastre sous-entend la création de **différents corps de métiers** incluant les géomètres-experts, les enquêteurs sur le terrain, les spécialistes du bornage...

3. Statistiques agricoles

La précision des images AMCC Comores permettra d'étendre le champ d'applications possible en agriculture. Il sera par exemple possible de comptabiliser le nombre de pieds d'ylang-ylang (si ceux-ci sont suffisamment développés) de chaque champ. On pourrait alors évaluer de façon plus précise la production de cette huile essentielle et son **impact local sur l'environnement**.

Par la même méthode, les cocotiers pourraient être comptabilisés un par un et leur répartition cartographiée. Une telle donnée serait d'une aide précieuse pour les **projets de relance de la filière coprah**.

La description des parcelles agricoles sera grandement améliorée par ces images AMCC Comores et les calculs de surface seront **fiabilisés**.

Dans ce contexte, il est possible de mettre en place des projets test d'exploitation des images AMCC Comores pour ces applications agricoles.

4. Préservation, gestion de l'environnement

La précision des images AMCC Comores donne une vision très détaillée de l'environnement et de la végétation à un instant T. Les grands arbres peuvent être identifiés individuellement et dans certains cas, le type d'arbre aussi. Un manguier est par exemple relativement facile à identifier. Pour d'autres espèces d'arbres, il sera nécessaire de faire des tests méthodologiques.

La connaissance de cet instant T est essentielle pour pouvoir évaluer le sens et l'amplitude des évolutions futures. Dans un futur proche, la saisie de nouvelles données d'observation pourrait se faire sur des parcelles-test réduites à l'aide de drones comme celui que possède le PNUD.

Là encore, les perspectives potentielles d'application des images AMCC Comores, pourrait prendre la forme de **subventions** à des projets portant spécifiquement sur l'utilisation des images AMCC Comores pour la **cartographie fine des écosystèmes** aux Comores et notamment ceux qui participent à la **résilience au changement climatique**.

5. Etudes scientifiques

En relation avec les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'environnement, des études scientifiques pourraient accroître significativement les connaissances fondamentales à propos d'**écosystèmes critiques** à la fois pour la productivité et pour la résilience au changement climatique.

Dans le domaine marin, la cartographie précise des **herbiers de phanérogames marines** pourrait grandement bénéficier de l'existence des images AMCC Comores. Il est déjà possible de distinguer des zones différentes au sein de ces herbiers en utilisant les données d'observation de la terre disponibles sur Internet qui sont pourtant loin d'approcher la précision des images AMCC Comores.

Considérant que, comme sur Anjouan par exemple, la surface des herbiers marins va bientôt concurrencer celle de la forêt primaire, une cartographie fine de cet écosystème apporterait une nouvelle vision de cet environnement qui joue un rôle essentiel dans la fixation du carbone.

Cette **cartographie** des herbiers marins pourrait s'accompagner de celle tout aussi précise, des **réécifs coralliens** et des **mangroves** sachant que les relations trophiques qui lient ces écosystèmes sont nombreuses et constituent la clef de leur exceptionnelle productivité.

Sur le domaine terrestre, les images AMCC Comores permettront une analyse fine du **couvert forestier** qui pourra déboucher, là aussi, sur des cartes améliorant la connaissance de ces écosystèmes.

Cela renforcerait l'intégration des Comores aux **réseaux de chercheurs** au niveau régional comme international, et leur contribution à l'accroissement des connaissances de la communauté scientifique.

Une autre perspective de développement de ces images AMCC Comores pourrait prendre la forme de **bourses d'études** portant sur l'utilisation scientifique des données et des images AMCC Comores.

6. Risques naturels et climatiques

Le programme AMCC aux Comores a initié la cartographie d'un certain nombre de risques liés au changement climatique aux Comores.

Ne pouvant attendre la disponibilité des nouvelles images, la **cartographie des risques inondation, submersion marine et érosion côtière** a été réalisée sur la base des images d'observation de la terre disponibles à travers Internet.

Les nouvelles images AMCC Comores apporte une vision bien plus précise du terrain et de sa géomorphologie. Les données complémentaires aux images comme le Modèle Numérique de Surface décrit de façon précise, la topographie des 3 îles avec une précision altitudinale de 50 cm. Ces 50 cm sont à mettre en relation avec le pixel de 90 m des données SRTM (Shuttle Radar Terrain Mission) utilisées précédemment.

Sachant que la modélisation d'aléas comme les inondations et la submersion marine est fondée sur l'utilisation de cette information topographique et que des résultats probants ont déjà été obtenus avec un pixel de 90 mètres, on peut raisonnablement espérer un gain considérable au niveau de la précision de ces résultats.

Les perspectives potentielles d'utilisation des images AMCC Comores pourrait également cibler deux institutions :

- Le CATI, responsable de l'aspect **cartographie à la sécurité civile** et qui est impliqué directement dans la **cartographie des aléas, risques naturels** et/ou liés au **CC**. Dans ce cas, l'appui au CATI aurait pour but de développer les méthodes de cartographie des risques sur la base des images AMCC Comores. Les méthodes utilisées par le programme AMCC aux Comores sur la base des images disponibles sur Internet peuvent servir de base méthodologique.
- La précision du Modèle Numérique de Surface qui décrit la topographie des 3 îles devrait permettre de développer des **modèles hydrologiques performants** qui pourraient permettre une meilleure modélisation des **inondations** et des **zones de risques**. L'utilisation de tels modèles nécessite un travail préalable de recherche qui pourrait s'appuyer sur les ressources scientifiques de l'Université des Comores et du CNDRS. Un projet allant dans ce sens peut être financé pour appuyer cet aspect.

10.3 Données SIG et partage

A l'heure actuelle, seul le CATI de la DGSC possède une **base de données SIG qui soit accessible (partiellement) sur Internet**.

Le développement de tels outils aux Comores est essentiel pour optimiser le **partage des informations géographiques, cartographiques et métadonnées au niveau national**.

Concernant la **mise en place d'un géo-portail**, il faut un travail au préalable. C'est un site web qui permet en ligne :

- D'explorer une base de données ;
- De visualiser les données (vecteur, raster/image, cartes, métadonnées, données annexes, données texte...);
- De sélectionner et de télécharger ces données.

Un géo-portail n'est pas simplement une base de données connectée à Internet, mais un ensemble qui demande que chaque composante soit fonctionnelle :

- Une partie « **hardware** » constituée d'ordinateurs, serveurs, UPS, câbles... ;
- Une partie « **software** » avec des logiciels spécifiques ;
- Une partie administration avec des personnels formés à la **mise en place**, la **maintenance** et au **fonctionnement des bases de données géographiques et du géo-portail**.

A ces trois composantes, il faut ajouter des prérequis qui sont, dans le contexte des Comores, primordiaux et qui sont malheureusement négligés dans la plupart des cas. Il s'agit :

- De pouvoir disposer d'une **alimentation électrique stable et continue** ; éventuellement une installation à base de panneaux solaires, peut résoudre ce problème,
- De disposer d'une **connexion internet stable et continue** (avec une bande passante) permettant la diffusion des données. Il faut que ce service soit budgété et que les fonds soient disponibles (sur le long terme) et ne pas dépendre de projets ponctuels.

Il est très fortement recommandé de faire appel à un **spécialiste IT** avant toute mention de « base de données » dans un projet. Une base de données et encore moins un géo-portail ne s'improvisent pas subitement avec un ordinateur portable. Il faut des **équipements spécifiques**, des **logiciels particuliers** ET une **formation bien précise** pour pouvoir mettre en place une base de données.

10.4 Formation SIG

Le programme AMCC aux Comores nous a fourni l'occasion de réaliser **plusieurs sessions de formations** sur l'utilisation des **SIG** dans le contexte des risques naturels et du changement climatique. Ces expériences ont démontré que la **demande de telles formations est très importante**, quel que soit le niveau des participants.

L'existence d'une nouvelle couverture aérienne de haute précision crée de nombreuses opportunités d'exploitation de ces images. Celle-ci ne pourra pas se faire en l'absence ou en manque de personnel formé à l'utilisation des SIG et du traitement des informations. Il est donc primordial de **continuer et de renforcer les formations SIG**.

10.5 Communication

Les actions de **communications** initiées par le programme AMCC aux Comores ont souligné l'intérêt d'un **large public** pour les questions environnementales et de la nécessité de prendre en compte les impacts du changement climatique dans les aspects de la vie de tous les jours. La Journée Comorienne Contre le Changement Climatique (J4C), le tournage de reportages vidéo, la mise en place de saynètes, la représentation théâtrale, ainsi que la production de la BD sont autant d'outils.

10.6 Formation de scolaires

L'éducation est l'outil le plus puissant qui existe pour construire un futur meilleur. L'expérimentation menée par le programme AMCC aux Comores et la mise au point de fiches pédagogiques doit être poursuivie. Ce n'est qu'en inculquant aux plus jeunes, le **respect de l'environnement**, la prise en

compte des **conséquences du changement climatique**, que les Comores pourront profiter dans un futur proche, **d'adultes responsables** formés à ces questions, et qui prendront par la suite, les commandes du pays.

Les **fiches pédagogiques AMCC** peuvent encore être retravaillées et améliorées. La **formation des enseignants** peut être approfondie.

10.7 Formations sur la prise en compte du changement climatique

Le très grand succès remporté par les **formations** sur la prise en compte du changement climatique dans les projets de développement, prodiguées par le Dr Raoudha Gafrej, a démontré l'engouement, tant des **responsables institutionnels** que des **représentants des communes** pour cette problématique. Cet exercice a débouché sur la formulation de nombreux projets concrets de développement intégrant la dimension du changement climatique.

Les recommandations à ce niveau concernent à la fois la **continuation de cet effort de formation** notamment à destination des communes qui doivent disposer de plus de **compétences en interne** et **l'appui à la réalisation** des projets de développement intégrant le changement climatique formulés à l'occasion du projet AMCC aux Comores.

10.8 Comité national sur le changement climatique

L'Arrêté stipulant la création du **Comité National de Suivi du Changement Climatique** a été signée le 17 septembre 2018.

Il est important d'appuyer **institutionnellement** et **financièrement** ce Comité National de façon à ce qu'il puisse pleinement jouer son **rôle d'interlocuteur** au niveau **national** et surtout **international** pour toutes les questions ayant trait au changement climatique.

10.9 Actions pilotes

Un certain nombre de **projets pilotes financés par AMCC Comores** avait trait à la mise en place d'infrastructures et notamment de bassins d'irrigation de zones de cultures. Il serait intéressant de continuer le **suivi** de ces actions de façon à pouvoir dégager les **bénéfices (ou non)** à plus ou moins long terme de ces investissements.

Le projet qui s'attachait au traitement de déchets ménagers mérite d'être poursuivi car il apporte un début de solution au problème de **pollution terrestre et marine des Comores**. La pollution des eaux côtières par les déchets ménagers atteint aujourd'hui un niveau alarmant qui pourrait poser des problèmes sanitaires dans un futur proche. Le retraitement de ces déchets est un début de solution qu'il convient de poursuivre et d'étendre.

Les projets qui ciblaient les méthodes de culture (permaculture) et d'élevage mériteraient d'être étendus car ils sont susceptibles d'apporter immédiatement un **supplément de revenus** à de nombreux ménages disposant de faibles ressources.

Les actions qui visent à protéger les récifs coralliens et les mangroves méritent eux aussi un soutien, car ils jouent un rôle important de vitrine vis-à-vis d'un large public.

LISTE DES ANNEXES (sur support électronique)

1 - Campagne AMCC (AT-COMM Georges DROUET)

- Communication
- BD
- Scolarité

2 - Campagne Suivi A3P (A3P Sidy OMADY)

- Projets pilotes
- Plan de suivi et évaluation projets pilotes AMCC_FINAL.pdf

3 - Etudes Thématiques

- Rapports Chef de mission – Jérôme COURBOULES
- Rapports AT EIE-ICC Vanni PUCCIONI
- Rapports AT-CRV Grégoire DARRAS
- Rapports AT-FORM Raouda GAFREJ

4 - Documents Adaptation CC

- Adaptation
- Formation

5 - Fiches de Projets

- RAPPORT 2-Portefeuille des fiches de projets_20-12-2018
- 15 fiches des 15 projets sélectionnés

6 - Rapports Semestriels

- 1e-2e-3e-4e-5e Rapports Semestriels (de mai-oct 2016 à mai-oct 2018)

ANNEXE

AMCC - Programme d'appui à l'Union des Comores pour le renforcement de la résilience au changement climatique

Outcome

Améliorer la prise en compte du changement climatique par les acteurs nationaux et locaux, dans les stratégies, projets, et mécanismes de planification, coordination et suivi

Indicator

Nombre de supports nationaux d'intégration du Changement Climatique utilisés. [14439]

	YEAR	GLOBAL	WOMEN	MEN	N/A
Current Value	2018	5.00	N/A		N/A
Baseline	N/A	N/A	N/A		N/A
Final Target	N/A	N/A	N/A		N/A

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel page 25/112 - Contribution à la stratégie nationale mentionnée oralement lors de notre entretien]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1 page 1]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1]*

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

PARTIAL

Logframe Source of Verification

Cartes; SIG, stratégies; plans, textes législatifs/réglementaires; fiches projet, procédures, rapports de suivi, bases de données; fréquentation centre d'échange /web... - Rapports d'exécution et de suivi des activités et projets réalisés

Indicator

Nombre de mesures d'adaptation et gestion des risques mises en oeuvre [14441]

	YEAR	GLOBAL	WOMEN	MEN
--	------	--------	-------	-----

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

Logframe Source of Verification

Cartes; SIG, stratégies; plans, textes législatifs/réglementaires; fiches projet, procédures, rapports de suivi, bases de données; fréquentation centre d'échange /web... - Rapports d'exécution et de suivi des activités et projets réalisés

Comments

Output

Les mécanismes et outils de gestion de données, de capitalisation et de diffusion des informations sur le Changement Climatique sont opérationnels et partagés entre les principaux acteurs

Indicator

Base de données SIG fonctionnelle et cartes thématiques partagées entre 5 principales parties prenantes [14443]

	YEAR	GLOBAL
Current Value	2018	Une proposition de cartes de base est faite
Baseline	2014	La base de données SIG n'est pas fonctionnelle et les cartes thématiques ne sont pas partagées
Final Target	2019	La base de données du système d'information géographique est fonctionnelle et les cartes thématiques sont partagées entre cinq principales parties prenantes

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 4 nov 2017 Avril 2018, page 7/112]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, libellé du résultat et de l'indicateur, page 1/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Main Result

YES

Target Met

NO

Logframe Source of Verification

Existence d'images aériennes de précision couvrant l'ensemble du territoire; SIG national; Rapports d'étude; Cartes thématiques; protocoles de partage et rapports de suivi d'activité. - Rapports d'évaluation; Guides et procédures; Rapports de suivi centres doct; données consultations centre et site web.

Indicator

Disponibilité d'images aériennes de précision couvrant l'ensemble du territoire [14444]

	YEAR	GLOBAL
Current Value	2018	Les premières images aériennes sur Moheli sont disponibles et en cours de validation
Baseline	2014	Des images aériennes de précision ne sont pas disponibles
Final Target	2019	Des images aériennes de précision couvrant l'ensemble du territoire sont disponibles.

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018, page 7 et 8/112]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Main Result

YES

Target Met

PARTIAL

Logframe Source of Verification

Existence d'images aériennes de précision couvrant l'ensemble du territoire; SIG national; Rapports d'étude; Cartes thématiques; protocoles de partage et rapports de suivi d'activité. - Rapports d'évaluation; Guides et procédures; Rapports de suivi centres doct; données consultations centre et site web.

Indicator

Dispositifs capitalisation, d'échange et documentation fonctionnels [14445]

	YEAR	GLOBAL
Baseline	2014	Dispositifs de capitalisation, d'échange et de documentation sont à rédiger

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

Logframe Source of Verification

Existence d'images aériennes de précision couvrant l'ensemble du territoire; SIG national; Rapports d'étude; Cartes thématiques; protocoles de partage et rapports de suivi d'activité. - Rapports d'évaluation; Guides et procédures; Rapports de suivi centres doct; données consultations centre et site web.

Comments

Résultat 1

 Output

Les capacités des acteurs en matière de changement climatique sont renforcées et l'intégration du changement climatique est améliorée dans les stratégies gouvernementales et les processus nationaux de planification, coordination et suivi des actions de développement

Indicator

Communautés, acteurs, organismes et institutions sensibilisés et formés à l'intégration du Changement Climatique [14448]

	YEAR	GLOBAL
Current Value	2018	Campagne de sensibilisation réalisée à 60%
Baseline	N/A	N/A
Final Target	N/A	N/A

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018 page 22/112.]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Main Result

YES

Target Met

PARTIAL

Logframe Source of Verification

Articles, spots TV, brochures; rapports d'activité de communication et sensibilisations, questionnaires; - Rapports et documents de formation; fiches d'évaluation des formations; listes de participants. - Propositions stratégiques/législatives; stratégies et plans sectoriels; stratégie et plan d'action post DSCR révisé; - procédures/documents de planification; CRs réunions sur le CC dans le cadre de la future entité nationale pour le DD;

Indicator

Pourcentage de cadres ministère environnement formés [14450]

YEAR	GLOBAL	WOMEN	MEN
------	--------	-------	-----

Current Value	2018	0.00	N/A	N/A
Baseline	2014	0.00	N/A	N/A
Final Target	N/A	N/A	N/A	N/A

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018, page 22/112 et plan de formation en page 62 de ce même rapport.]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

NO

Logframe Source of Verification

Articles, spots TV, brochures; rapports d'activité de communication et sensibilisations, questionnaires; - Rapports et documents de formation; fiches d'évaluation des formations; listes de participants. - Propositions stratégiques/législatives; stratégies et plans sectoriels; stratégie et plan d'action post DSCRP révisé; - procédures/documents de planification; CRs réunions sur le CC dans le cadre de la future entité nationale pour le DD;

Indicator

Intégration du Changement Climatique aux stratégies et plans d'action des secteurs transport et gestion des risques; et au niveau de la future stratégie nationale de développement (post DSCRP) [14454]

	YEAR	GLOBAL	WOMEN	MEN
Current Value	2018	75.00	N/A	N/A
Baseline	2014	0.00	N/A	N/A
Final Target	N/A	100.00	N/A	N/A

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018, page 25/112]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

PARTIAL

Logframe Source of Verification

Articles, spots TV, brochures; rapports d'activité de communication et sensibilisations, questionnaires; - Rapports et documents de formation; fiches d'évaluation des formations; listes de participants. - Propositions stratégiques/législatives; stratégies et plans sectoriels; stratégie et plan d'action post DSCRP révisé; - procédures/documents de planification; CRs réunions sur le CC dans le cadre de la future entité nationale pour le DD;

Indicator

Processus de planification, coordination et suivi national intégrant davantage le CC [14455]

	YEAR	GLOBAL	WOMEN	MEN
Current Value	2018	40.00	N/A	N/A
Baseline	2014	0.00	N/A	N/A
Final Target	2019	100.00	N/A	N/A

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018, page 26/112]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 1-2/3]*

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

PARTIAL

Logframe Source of Verification

Articles, spots TV, brochures; rapports d'activité de communication et sensibilisations, questionnaires; - Rapports et documents de formation; fiches d'évaluation des formations; listes de participants. - Propositions stratégiques/législatives; stratégies et plans sectoriels; stratégie et plan d'action post DSCRP révisé; - procédures/documents de planification; CRs réunions sur le CC dans le cadre de la future entité nationale pour le DD;

Comments

Résultat 2

Output

La résilience vis à vis des changements climatiques et les conditions de vie de populations vulnérables sont améliorées par la mise en oeuvre d'actions pilotes locales.

Indicator

Nombre de communautés appuyées pour prise en compte CC dans les plans locaux [14457]

	YEAR	GLOBAL	WOMEN	MEN
Current Value	2018	11.00	N/A	N/A

Baseline	2014	0.00	N/A	N/A
Final Target	2019	11.00	N/A	N/A

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 3 Mai17 Oct17, page 21-22/27, Valeur actuelle 11,]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1; page 2/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 2/3]*

Main Result

YES

Target Met

YES

Logframe Source of Verification

Plans locaux; fiches de projets; CR d'ateliers de travail. - Contrats de subvention signés; rapports finaux d'exécution des projets; rapport d'évaluation des projets.

Indicator

▀ Nombre de communautés et habitants bénéficiaires de projets d'adaptation et d'atténuation des risques (communautés) [14459]

YEAR

GLOBAL

WOMEN

MEN

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

Logframe Source of Verification

Plans locaux; fiches de projets; CR d'ateliers de travail. - Contrats de subvention signés; rapports finaux d'exécution des projets; rapport d'évaluation des projets.

Indicator

▀ Nombre de communautés et habitants bénéficiaires de projets d'adaptation et d'atténuation des risques (habitants) [14460]

YEAR

GLOBAL

WOMEN

MEN

Current Value	2018	1218.00	N/A	N/A
Baseline	2014	0.00	N/A	N/A
Final Target	N/A	N/A	N/A	N/A

Source Current Value *rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018.pdf [rapport semestriel 4 Nov2017- Avril2018 page 83 à 112]*

Source Baseline *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 2/3]*

Source Final Target *Cadre logique avenant 1.pdf [cadre logique avenant 1, page 2/3]*

Main Result

Not yet evaluated

Target Met

N/A

Logframe Source of Verification

Plans locaux; fiches de projets; CR d'ateliers de travail. - Contrats de subvention signés; rapports finaux d'exécution des projets; rapport d'évaluation des projets.

Comments

Résultat 3